

Hoffnung und Optimismus im Übergang nach Hause: Die psychische und emotionale Reise von Eltern bei der Entlassung ihres Kindes aus der Neonatologie

Christine Arnold¹, Ruth Birrer¹, Katja Odermatt¹, André Kidszun¹

¹ *Abteilung Neonatologie, Universitätsklinik für Kinderheilkunde, Inselspital, Universitätsspital Bern, Universität Bern, Schweiz*

Hintergrund: Eltern von Früh- und Neugeborenen auf neonatologischen Intensivstationen erleben häufig hohen Stress, Ängste und Unsicherheiten. Die Untersuchung ihres Optimismus sowie ihrer Hoffnung bei der Entlassung ihres Kindes aus dem Krankenhaus kann dazu beitragen, ihren mentalen und emotionalen Zustand zu verstehen und zu unterstützen, insbesondere während des Übergangs nach Hause.

Zielsetzung: Ziel der Studie ist es, den Status von Eltern bezüglich Optimismus und Hoffnung bei der Entlassung ihres Kindes zu erfassen sowie einflussnehmende Faktoren wie soziodemografische Daten der Eltern und Kinder, depressive Symptome, Ängste und die Zufriedenheit mit der Versorgung zu explorieren.

Methode: Die Querschnittsstudie wurde von Mai 2023 bis November 2024 auf einer neonatologischen Intensivstation durchgeführt, wobei die Datenerhebung mittels Fragebogen zum Zeitpunkt der Entlassung des Kindes stattfand. Zur Messung von Optimismus wurde die „Optimism–Pessimism Short Scale-2 (SOP-2)“ und zur Erhebung der Hoffnung der „Herth Hope Index (HHI)“ eingesetzt. Die Daten werden sowohl deskriptiv als auch mittels multipler Regressionsanalysen ausgewertet, um Einflussfaktoren auf Optimismus und Hoffnung zu identifizieren.

Ergebnisse: Rund 220 Mütter und Väter von etwa 160 Früh- und Neugeborenen nahmen an der Befragung zum Zeitpunkt der Entlassung ihres Kindes teil. Aktuell findet die Datenanalyse statt. Wir erwarten, dass die Erhebung des Niveaus von Optimismus sowie der Hoffnung wertvolle Einblicke in die emotionalen Bedürfnisse der Eltern ermöglicht. Wir gehen davon aus, dass depressive Symptome und Ängste negativ mit Optimismus und Hoffnung korreliert sind. Darüber hinaus erwarten wir, dass eine höhere Zufriedenheit mit der Versorgung zu mehr Optimismus und größerer Hoffnung bei der Entlassung des Kindes führt. Eine weitere Hypothese lautet, dass Eltern von extremen Frühgeborenen und kränkeren Kindern weniger optimistisch und hoffnungsvoll sind. Es ist unklar, ob es bezüglich Optimismus und Hoffnung Unterschiede zwischen Müttern und Vätern gibt.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Ein vertieftes Verständnis von der Hoffnung und des Optimismus der Eltern bei der Entlassung aus der neonatologischen Intensivstation könnte wertvolle Erkenntnisse liefern, um das Wohlbefinden der Eltern zu verbessern, die Entwicklung des Kindes zu fördern und eine zielgerichtete gesundheitliche Unterstützung anzubieten. Möglicherweise können sich optimistische und hoffnungsvolle Eltern kompetenter um ihre eigene Gesundheit sowie die ihres Kindes kümmern.